

LA NECESIDAD DE POLÍTICAS DE ATENCIÓN PEDAGÓGICA A ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD

 DOI: 10.5281/zenodo.11398108

Sérgio Rodrigues de Souza

Pedagogo. Filósofo e Sociólogo. Pós-Ph.D. em Psicologia Social. Consultor científico. E-mail: srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMEN

Este artículo aborda la temática acerca de ‘la necesidad de atención pedagógica a adolescentes en condiciones de privación de libertad’. Su relevancia científica se encuentra en el hecho de problematizar una cuestión que tiene se ha agravado por la falta de discusión académica, especialmente, en los medios de mayor exponencial científico. Su relevancia social está en que presentará a la comunidad una nueva visión acerca de los procedimientos pedagógicos que pueden ser destinados a los adolescentes en condiciones de privación de libertad con vistas a una mejor y mayores posibilidades de inserción en la sociedad formal. Su relevancia interviniente está en el hecho de promover mejorías en los medios de acción sobre la población adolescente, propiciando un regreso a los medios sociales con mayores expectativas de vivencia y evolución psicosocial. Es una investigación bibliográfica, factual, analítica, asumiendo el enfoque materialista-dialéctico como forma de revelar los aspectos internos y externos del objeto, sus causas y consecuencias. Tiene como objetivos analizar las leyes que dan soporte al atendimento psicopedagógico a los adolescentes sancionados. Una de las conclusiones a que se llega es que la educación de adolescentes y jóvenes privados de su libertad constituye un gran problema social sobre lo cual las ciencias humanas deben desdoblarse en busca de una solución que pueda mejorar la situación que hoy se presenta.

Palabras-clave: Aspectos psicopedagógicos de la adolescencia. Adolescentes. Adolescentes en condiciones de privación de libertad.

INTRODUCCIÓN

El siglo XXI ha traído problemáticas que no pudieron ser resueltas en tiempos pasados, por motivos que todos tienden a ignorar. Hasta mismo porque las fases de adolescencia y juventud tendrían a ser tan pasajeras, determinadas por funciones de trabajo, estudios y obligaciones, otras que no habría espacio para conflictos en larga escala de ocurrencias. Sin embargo, en este momento histórico, la cosa se transmutó en situaciones de elevada complejidad, porque las mejorías en las condiciones existenciales eran para ter proporcionado

al hombre, como especie, una transformación en su carácter, en que los valores sociales fuesen tomados como el objetivo máximo a ser alcanzado. Al contrario de tal pensamiento, no fue lo que ocurrió, terminando cada vez más inmersa en atrocidades y estadios de violencia fortuita de unos contra los otros. Tal situación ha conllevado otras problemáticas como consecuencia del estado caótico de cosas que requieren una solución inmediata, humana y científica, que carecen de muchos estudios para que puedan ser ejecutadas.

Desde tiempos inmemorables, la juventud y en especial los adolescentes son víctimas de exclusión, lo que provocó en muchas culturas la no consideración de este período de la vida humana. La construcción, específicamente, de la adolescencia es caracterizada por G. Stanley Hall (1429-1509 d.H.), en su defensa doctoral, en 1490 (d.H.), que describió por primera vez un momento al largo del desarrollo humano en que este no se encontraba ni más niño ni tampoco adulto aún.

Después del profesor Hall ningún otro científico buscó trabajar el tema con profundidad y tal situación de abandono por la ciencia genera condiciones para que el Estado, presionado por la cultura social, ejerza su fuerza de manera imperiosa sobre estos, lo que resulta en una distorsión social de adolescentes y jóvenes en los momentos de su mayor expresión de plasticidad intelectual, fuerza de trabajo y asimilación de valores de las comunidades a las cuales pertenezcan.

Todo el trabajo educacional de una sociedad que puede ser transmitido por las personas mayores, acaba por perderse en medio de acciones de violencia explícita practicada por la fuerza estatal, en nombre de la manutención del orden, de los valores, de las condiciones, sin saber que una sociedad se torna más embrutecida a través de la aplicación de castigos provocados que por la repetición de actos delictivos.

El presente trabajo constituye un abordaje acerca del tema sobre atención educacional aplicada a los jóvenes que se encuentran en condiciones de privación de libertad física, por motivos de violación de las leyes públicas, destacando la necesidad de preparar los gestores implicados en este proceso. Ni siempre la pena aplicada es proporcional al delito cometido, siendo, por veces, mucho más severa que lo que exige la situación o dictan los medios oficiales de soporte jurídico/judicial. Su intención es ser mucho más que amonestadora; es ser ejemplar, a fin de impedir futuras acciones delictuosas, a través del ejemplo que despierte miedo y horror; motivo este por lo que consideramos como problema social la necesidad de perfeccionar la influencia educativa en adolescentes y jóvenes que se encuentran en condiciones de privación de libertad.

La privación de la libertad constituye un severo castigo aplicado a un ser vivo, donde algunos científicos, como Playfair y Sington (1969), plantean que este tipo de condena solamente pierde en nivel de violencia para la pena capital (la pena de muerte). Sin embargo, hay que considerar que la reclusión ofrece condiciones para el arrepentimiento (esto en la concepción de la patrística, que fue representada por los sacerdotes Santo Agustino y Santo Tomás de Aquino), como también permite el nacimiento de un odio terrible contra el Estado, la sociedad y todo el conjunto que lo abarca.

En el contexto brasileño existe un creciente número de adolescentes que se encuentran privados de libertad física y sufren pérdidas de apoyo familiar, afectivo, comunitario, social y educativo. Tal condición los priva de una convivencia educativa que sea capaz de conducirlos a una solución por la vía pedagógica, como una manera de enseñanza que sea compatible con las necesidades y capacidades cognitivas de los adolescentes que están en condiciones de privación de libertad física.

En dichos adolescentes, el desarrollo intelectual puede ser confundido con acumulación de saberes mercantilistas y superficiales que se convierten en conocimientos cristalizados y destituidos de una posibilidad de proporcionar avances mentales superiores. La privación de libertad no proporciona condiciones de mejorías intelectuales ni de carácter en ningún ser humano; situación mucho más agravada cuando se está por tratar de jóvenes, en que los deseos se confrontan con las posibilidades de ejercerlos, habiendo muy poca preocupación con las consecuencias advenidas de sus acciones delictuosas que, en sus pensamientos son interpretados como meras bromas pueriles.

Esta carencia de posibilidades de construcciones intelectuales superiores, que no permite crear propuestas para el avance social, ético, técnicas de desarrollo científico se debe a las pésimas condiciones de vida y convivencia a que son sometidos estos individuos a partir del momento en que son detenidos y enjuiciados por el Estado y, por no contar con docentes que ejerzan sobre ellos labores de preparación para elevar su autoestima y ayudar a reincorporarlos a la sociedad. Abandonados a su propia suerte y por sus propios juicios de valor, se transforman en verdaderos monstruos, lo que los caracterizan como criaturas abandonadas, considerando que en el momento en que más necesitan de un soporte académico, familiar, social, epistemológico, empírico y pedagógico son privados de la convivencia con sus padres, los cuales debían responsabilizarse con su formación humana y moral.

Pero, una vez que tal acto es llevado a sus últimas consecuencias, es deber del Estado promover la inserción de estos jóvenes a la sociedad formal, teniendo en cuenta que, en un Estado Democrático de Derecho, como es el caso de Brasil, una vez que el individuo sea

retirado contra su voluntad de los medios sociales, se convierte en un individuo incapaz, entendiéndose por esto, que no puede responder libremente por sí solo; entonces, el Estado Soberano promueve condiciones para que esto ocurra sin mayores prejuicios a ellos. Este trabajo se basa en que existe una necesidad imperiosa de mayor profundización en el área de Pedagogía y Psicología sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje destinada a adolescentes privados de libertad. Esto se justifica porque no existe una propuesta desarrollada sobre cómo actuar para promover el desarrollo de conceptos e ideas actitudinales en estos.

Aquí se trabaja con la propuesta de un cambio de comportamiento; pero, sin exaltar el behaviorismo; se propone una modificación de pensamiento acerca de las posibilidades que lo aguardan cuando regrese a la convivencia con sus padres y sea insertado en el medio social amplio. Otro aspecto muy discutido y poco entendido sobre jóvenes reclusos está dado sobre sus modificaciones intelectuales.

Existe un mito social fundamentado en el sentido común, de que una vez privado de su libertad física el individuo termina por desarrollar mayor capacidad intelectual; pero, hasta donde siguen sus limitaciones cognitivo-epistemológicas, entendiéndose que el deseo de aprender, de hacer conexiones de pensamiento lógico está directamente ligado a los aspectos afectivos y emocionales. Se añade a esto, la condición de que cerca del 70% de los individuos en condiciones de reclusión en Brasil, poseen edad entre 18 (dieciocho) y 34 (treinta y cuatro) años. De este grupo, el 69% están privados de su libertad por pequeños delitos. Se suma a esto la estadística de que la mayoría de los adolescentes que dejan la prisión vuelven a cometer actos delincuenciales. Tal situación ocurre por falta de una adecuada preparación técnico-educacional, porque en su mayoría abandonaron sus estudios, aún incompletos por motivos de fuerza mayor o menor y, durante su encarcelamiento, no reciben adecuada atención en este aspecto.

Otra cuestión problemática es la falta de transparencia para desarrollar conocimientos y habilidades a partir de las carencias y potencialidades de los adolescentes reclusos en prisión. Esto es una carencia de la Pedagogía y sus campos de actuación, bien como de las ciencias afines a ella. Para no perder la conducción en este aparato hay ausencia efectiva en la formación continua para maestros que actúan en las áreas de educación carcelaria, pues parten de programas cerrados y concepciones preestablecidas de que están allí por el simple cumplimiento de una obligación. Esto contribuye a la manutención de la ignorancia de los maestros y al ejercicio decadente de sus acciones.

Se suma a esto la ausencia de estudios académicos sobre las condiciones de aprendizaje y desarrollo de pensamientos mentales superiores de individuos cuando están privados de sus

condiciones sociales de libertad física. El objetivo del presente trabajo es analizar los referentes que brindan las Ciencias Sociales para proponer y buscar un desarrollo sostenible a la problemática existente en lo que se refiere a adolescentes y jóvenes privados de libertad, con la finalidad de prepararlos técnicamente, éticamente y fenomenológicamente para una nueva oportunidad de convivencia social.

IMPACTO SOCIAL DE LOS JÓVENES PRESOS EN LA NACIÓN

Para pensar en jóvenes hay que tener en cuenta que una nación crece a partir de su economía, de la producción y principalmente por medio de la población económicamente activa (PEA), esta que oscila entre las edades de 10 (diez) a 60 (sesenta) años. Entonces, como en las prisiones de Brasil hoy, habitan cerca de 644 mil creaturas que, sin ninguna modestia, son llamadas seres humanos [porque así no son tratados] y de este volumen cerca del 70% son jóvenes cuya edad oscila entre 18 y 34 años, o sea, un poco más que 451 mil (BRASIL, 2023).

Con relación a la población adolescente, como están protegidos por el Estatuto de la Crianza y del Adolescente (Ley 8.090/1990), ellos no son contabilizados como detenidos, sino como menores infractores privados de la libertad física; lo que equivale a un eufemismo, a fin de escapar a la fuerza de la ley garantizada por la Constitución Brasileña de 1988. Así dicen, que se aplican medidas socio educativas a estos adolescentes. Todo esto en nada mejora a estos individuos y no les ofrecen condiciones para que puedan ser hombres y mujeres capaces de originar familias decentes y dirigir el Estado en un futuro.

Immanuel Kant (1783) dijo que todos están muy preocupados en dejar un Estado mejor para sus hijos; pero, ningún ciudadano tiene se ha mostrado preocupado, en cualquier medida, en dejar hombres mejores para gobernar el Estado. Cuando se lanzan a un antro de destrucción de seres humanos, como son las prisiones, se condena a un exilio a toda una fuerza amplia de trabajo, muy necesaria para la construcción de la sociedad humana.

Cuando estos individuos salen de allí son criaturas que han perdido contacto con la realidad del mundo que lo tendrá a recibir. Son privados de sus fuerzas intelectuales y físicas, las cuales son y van siendo, cautelosamente, destrozadas por un innatismo constante de nada hacer, nada ver, nada esperar para su futuro, más allá que el menosprecio, el alejamiento y la reificación social. Solo los costos intangibles para una nación al detener un adolescente o joven son de gran impacto en todos los aspectos, porque una vez fuera de su ambiente natural y condenado a una situación de sitio impuesta por una cultura de arrepentimiento, a la que tiene que acogerse sin otra alternativa heredada desde el siglo XII, más que con este discurso que

enmascara el sadismo sin límites, este individuo no podrá volver a sus condiciones laborales de las que fue extraído y, como consecuencia aislada.

La ley 7.210/1984 presenta, en su artículo 1º, que “la ejecución penal tiene como objetivo hacer efectivas las disposiciones de sentencia o decisión criminal y proporcionar condiciones para la armónica integración social del condenado y del internado”, lo que se muestra como siendo un discurso de falsedades e hipocresías; porque, en el momento en que el adolescente más necesita de buenos ejemplos y de una amplia convivencia con sus padres es confinado y sometido a una tortura constante, condenado a presenciar las peores situaciones de abusos físicos, psicológicos, sexuales y de privación.

Desde el punto de vista económico, una vez que lo detengan, deben ofrecerle lo mínimo para su supervivencia durante el periodo de custodia, incluyendo alimentación de calidad y en cantidad, asistencia médico-sanitaria, odontológica, psicológica y psiquiátrica, así como visitas íntimas de sus compañeras. Estas garantías están aseguradas por la misma ley en su artículo 3º donde reza que, “al condenado y al internado le serán asegurados todos los derechos por la sentencia o por la ley”. En su párrafo 11, garantiza que la asistencia consistirá en: lo material, la salud, lo jurídico, lo educacional, social, religioso, considerando que la ayuda material consistirá en el fortalecimiento de alimentación, vestuario e instalaciones higiénicas. La ayuda de la salud será de carácter preventivo y curativo, comprenderá atención médica, farmacéutica y odontológica. La ayuda jurídica es destinada a los presos y a los internados sin recursos financieros.

La ayuda educacional comprenderá la instrucción escolar y la formación profesional del preso y del internado. La ayuda social tiene por finalidad amparar al preso y el internado y prepararlos para el retorno a la libertad. La asistencia religiosa, con libertad de culto, será prestada a los presos y a los internados, permitiéndoles la posesión de libros de instrucción religiosa (Ley, 7210/1984).

Todo este aparato de acciones mínimas para la manutención de un detenido cuesta a los cofres públicos en Brasil el equivalente a 2 (dos) estudiantes y medio por mes de la enseñanza pública, porque por fuerza de la ley citada “la asistencia al preso y al internado es deber del Estado, con el objetivo de prevenir el crimen y orientar el retorno a la convivencia en sociedad” (Ley 7210/1984, art.10º). La mayoría de los adolescentes que dejan la prisión vuelven a delinquir y esto ocurre, en especial, por varios motivos a destacar:

1 - Falta de una profesión u oficio u otra oportunidad de estudios. La mayoría de los detenidos poseen poca o ninguna alfabetización escolar. Muchos abandonan la escuela para ayudar a sus padres en las economías domésticas y no retornan a los estudios. En Serra, p. ej.,

ciudad del estado de Espírito Santo, muchos adolescentes y jóvenes están fuera del sistema educacional por falta de espacios en las unidades escolares. Aunque la Constitución Federal, por medio de la enmienda constitucional número 59/2009 tenga determinado que la educación básica obligatoria deba atender a la población de 4 (cuatro) a 17 (diecisiete) años de edad, no es ejercida por falta de políticas públicas eficientes y eficaces. Otros se sienten atraídos por las oportunidades que les parecen fáciles como tráfico de drogas y prostitución y jamás encuentran un camino de vuelta a las clases de la escuela.

2 - Falta de oportunidades en mercado de trabajo por causa de sus condiciones de ex presidiario. Cuando encuentran plazas son condicionados a ejercer sus profesiones bajo sigilo, pues no serían aceptados por sus compañeros de labores.

3 - La búsqueda por una identidad social, una aceptación por parte de los otros, el que Foucault llamó de necesidad de reconocimiento de sí como persona de derecho, una carencia de convivencia social. Como no consigue encontrarlo en la sociedad formal, busca una forma de delinquir para que pueda encontrar lo que desea, aunque sea en un ambiente hostil y violento.

El principal impacto social acontecido de la detención de jóvenes es la creación de una sociedad brutal y amedrentada, donde busca sus explicaciones para ejercer cada vez más sus mecanismos de exclusión y destierro contra ellos, transformándolos en los monstruos que después irán y deberán cazar y exterminar por falta de un control, aspectos estos que atentan, de manera directa, contra la ética y los principios de dignidad humana.

LA ÉTICA CONSTRUÍDA A PARTIR DE ESTIGMAS

La Ética, de manera muy diversa de lo que generalmente se cree y es traducida al sentido común, no es un elemento tangible que puede ser manejado y manipulado sin un elevado costo social e individual. Como toda acción que depende de mantenimiento y efectos para sobrevivir sufre presiones de estigmas sociales, que una vez interiorizado por los individuos son transformados en verdaderas estructuras cancerosas que no pueden ser curadas o amortiguados por medicamentos paliativos que, como efecto son capaces de hacer más daño que la enfermedad en sí. La misma se forma y se consolida a partir de las costumbres de una sociedad particular.

Un individuo que se mantiene entregado a su propia suerte no podría ser enjuiciado como ético o no, porque carece del otro como elemento de enjuiciamiento como forma de consolidar tal situación. Ella, siempre expresa una concepción de hombre y de sociedad a partir de la dirección y del alcance de las relaciones entre los individuos (SOUZA, 2012). Sufrir presiones

de todos los campos, ya que puede ser considerada como una fuerza pragmática y se convierte así, de forma automática, conforme a la manipulación y el objeto de los aparatos ideológicos del Estado y de las fuerzas dominantes.

Esto se torna muy complejo cuando se trata de la reinserción de ex presidiarios en la sociedad formal, porque la cultura dominante ya creó un concepto de valor que es capaz de enjuiciar a estas personas, independientemente del cual sea su grado de ofensa al patrimonio o delito cometido. Dentro de esta conceptualización todos aquellos que están dentro de un grado de clasificación son condenados por un modelo de sociedad a cargar un estigma que jamás lo abandona. La determinación de qué tipo de categoría va a ser impuesta es una decisión que queda al entendimiento pasional del colectivo.

Respecto a esto, Vaz escribió que

Ninguna ética universal es posible sin las relaciones interpersonales adecuadas, sobre todo aquellas que se establecen en el orden de la reciprocidad entre derechos y deberes, que se entretajan entre los individuos de una civilización universal deseada, son experimentados y reconocidos como relaciones éticas, se convierte en legitimada objetivamente, es decir, públicamente, como expresión de una comunidad ética (VAZ, 1991, p. 07).

Cuando se crean estereotipos con fines de categorizar determinada clase se crea, automáticamente, el estigma que, por desgracia de sus enemigos, una vez etiquetados por conceptos sociales, terminan como víctimas de artificios que los acompañan durante toda la existencia, una vez que ni siquiera la muerte puede romper con una situación de este tipo. Al contrario de lo que suele creerse, tal vez por ignorancia y/o la pereza, etiquetas estigmatizantes no caen excesivamente en un solo individuo y luego se cierra.

El estigma se encarga de generalizar el concepto de una clase en particular, mientras que difunde y construye una estructura completa para que cualquier individuo que sea miembro del colectivo no pueda más escapar incólume de la ideología construida, difundida y aplicada sobre ellos. El estigma es la mayor creación humana capaz de deshumanizar a los otros. Sirve como estamento social y manutención de un orden preestablecido por una ideología dominante que más sirve para excluir que para un control efectivo de la seguridad social. Una vez colocado bajo el estigma, sufre la condenación *in contesti*.

Según Goffman (1963, p. 05),

Los griegos crearon el término estigma para referirse a signos corporales con los cuales trataban de demostrar algo extraordinario o malo sobre el statu moral que les tenía. Los signos se hicieron con cortes sobre el cuerpo con fuego, y advertía que el portador era un esclavo, un criminal o traidor, es decir,

una persona marcada ritualmente contaminada, que debe ser evitado; especialmente en lugares públicos. (El énfasis es criterio del autor)

En la actualidad, debido a la hegemonía del cristianismo y sus ideologías, esta condición cayó en una clase en particular: la de los reclusos. Sobre la base de los conceptos de las personas que sufren de incurable culpa de sus crímenes, que así han creado conceptos de calificaciones para las personas que deben ser evitados, ya que incurre en la arrogancia, o perjudican a la ética social por lo que se deben evitar, no solamente por daños físicos que pueden causar a los demás, sino porque es una condición de inferioridad moral probable que sea el contagio inminente y una vez infectados por esto, no existe una cura, porque por poseer un carácter intangible, no hay manera de extraer un sentido de la totalidad.

Una vez que el individuo ha sido condenado ante un cuerpo de jurados, es decir, compuesto por sus pares y cumple en su totalidad la pena prescrita por el Estado, debe ser considerado como libre de toda culpa y eximido de cualquier sentencia o enjuiciamientos populares advenidos por parte de sus compañeros. Una vez un detenido confió que prefería estar encarcelado; porque allí era reconocido como individuo de valor. Era llamado por su nombre y no era temido. Según ello, bastaba que estuviese presente en determinado local para que las personas de bien (sic) llamasen a la policía, porque tal sujeto se encontraba cerca de sus casas. Este ya estaba condenado a una pena de exclusión permanente y aunque hubiese una propuesta de salvamento a este individuo para ello todo no sería más que otro engodo, otra falacia, otra burla, para no decir otro acto de sarcasmo contra sí.

La ética se aplica a cualquier instancia social, sin embargo, en los regímenes democráticos se sigue un estándar más sofisticado y más fino de servicio a los ciudadanos, porque todo el mundo vive en igualdad de derechos y están imbuidos de funciones públicas, teniendo en cuenta que, cuando una parte reclama sus derechos el otro se encuentra a sí mismo a punto de asistir a ellos, ya que es la obligación de su deber constitucional. Nadie, incluso una persona que sea detenida, o temporalmente privado de su libertad, puede ser sometido a condiciones de vida inhumanas por cualquier otro ciudadano. Incluso porque el 35% de los hombres y el 60% de las mujeres presas en el país están tras las rejas por pequeños delitos, irrelevantes, casi ridículos, como el robo de cosas insignificantes en cualquier supermercado o gas embotellado o pollo en una residencia y también por las acciones más pequeñas, sin sangre o la muerte en el tráfico de drogas, vapor barato, suelta-cohete, reloj y esas cosas. Esta clase bien podría ser castigada fuera de las prisiones, con penas alternativas combinadas con la obligación de llevar a cabo el trabajo social, por ejemplo, proporcionando servicios a organizaciones benéficas. Hay muchas teorías para explicar las causas de la delincuencia. Cada

uno de ellos es, perfectamente, aplicable al menos una situación penal, pero ninguno puede dar cuenta de la incubadora de crímenes. Según Smith (2006, p.12) “crimen es un concepto muy amplio. No existe una teoría general del delito, porque no hay delito en general. Cuando hablamos de crimen, nos estamos refiriendo a la transgresión de una ley, y que abarca una multitud de situaciones diferentes, cada uno favorecido por ciertas condiciones”. [Las cursivas están en el original].

El crimen es una acción que perjudica al equilibrio social, ya que los valores artificiales son consecuencia de la temporalidad y de construcciones que están vinculados a un orden específico dirigido al mantenimiento del orden establecido, a priori. La mayor construcción del efecto de los estigmas fue una acción ejercida por un hospital público en San Paulo (BR), en 2012, cuando una joven que se encontraba detenida entró en trabajo de parto y tuvo sus manos y pies encadenados durante el proceso de parto. Ella estaba en un centro de detención provisoria, lo que presume que aún no había sido enjuiciada.

El juez Fausto José Martins Seabra, responsable por la decisión de indemnización a la parturienta, reconoció la afrenta sufrida por la joven y consideró como innegables las sensaciones negativas de humillación, aflicción y desconcierto, entre otras, la que fue sometida a autora delante de la cruel, deshumana y degradante manutención de cadenas durante su trabajo de parto. Los implicados, que son médicos, enfermeros, técnicos, es decir, personas con buenas formaciones éticas y humanísticas (al menos es lo que se presume, a priori) ultrapasaron todos los límites de respeto a la dignidad humana (CACICEDO Y SHIMIZU, 2014).

Fue necesario que el gobierno de San Paulo tornase público un decreto-ley donde reza que el uso de cadenas debe restringirse, de manera exclusiva, a situaciones de riesgo de fuga o de peligro a la integridad física del preso o de terceros, pero considera que las presas en trabajo de parto no ofrecen riesgo de fuga. Está “vedado, bajo pena de responsabilidad, el uso de cadenas durante el trabajo de parto de la detenida y durante el período de su internación en establecimiento de salud” (SÃO PAULO - DECRETO LEY 57.783/2012).

No se puede decir que el equipo médico del hospital no tiene ética; pero, la misma es formada con base en conceptos ya estigmatizados, donde se tiene el miedo como fuente de formación y orientación de sus valores. Con estos valores distorsionados impiden que buenos trabajos educativos sean llevados a efectos dentro de los sistemas carcelarios, porque los buenos profesionales no desean trabajar en estos recintos y los que, por falta de oportunidades en otros espacios, son mandados para actuaren allí acaban por realizar un trabajo mediocre, a las veces por incompetencia técnica, considerando que en su mayoría son recién-formados de cursos de

Pedagogía y otras licenciaturas; otras veces por ya tener en cuenta que aquello es solamente un cumplimiento de deber burocrático.

LA EDUCACIÓN COMO MEDIO DE REINTEGRACION DEL HOMBRE A LA SOCIEDAD

¡El hombre es un ser de ciencias por naturaleza! Hasta el más simple trabajador, en su oficio cotidiano, elabora construcciones cognitivas muy complejas y sus descubiertas son siempre de modo a tornarle la vida mejor, los fenómenos naturales menos complejos y más adaptables a su comprensión. Al respecto, K. Marx afirmó que el más incompetente de los operarios es aún más inteligente que una abeja, porque el insecto al trabajar sigue un instinto, una orden que le es transmitida y que no tiene poder para cuestionar, factor contrario ocurrido con el género humano que, al hacer determinada tarea hay que pensarla primero, o sea, hace una construcción intelectual acerca de ella.

A partir de esta afirmación es que la educación destinada a los individuos privados de su libertad, se debe estructurar, considerando que por medio de ella pueda convertirlos en individuos mejores, en todos los sentidos, desde las condiciones de oportunidad laborales después del cumplimiento de su pena hasta su transformación como hombre de derecho y miembro de una sociedad.

No se puede pensar en el individuo encarcelado como una mera *res cogitans*, cualquier cosa desprovista de una estructura compleja, teniendo en cuenta que por esto no lo consideramos como integrado a un sistema de valor. Siguiendo este principio, Kant (1803) afirmaba que la educación trae disciplina al hombre y, como consecuencia de esta, convierte la animalidad en racionalidad. Luego, el individuo encarcelado, sin soporte educacional adecuado vuelve a su estadio primitivo, como los hombres de las cavernas o los hombres de los tiempos de la *lex talionis*.

Cuando se aborda que el hombre como género humano es un ser económico y social tiene necesidad de cambios de muchos objetos de mayor o menor valor para su existencia. La historia también recoge que el hombre de las cavernas ya realizaba negociaciones, pero como no había la moneda acuñada sus cambios eran en objetos o satisfacciones de sus deseos, por ejemplo, cuando el hombre primitivo daba a su amada los mayores pedazos de carne tenía una intención con esto, que podría ser por causa de su condición de embarazo o de nutrición y no necesariamente para obtener satisfacciones genésicas. De forma que, el mismo está siempre

inmerso en situaciones de producción o de cambio, fase que lo torna, esencialmente en un ser de procesos de desarrollos económicos, políticos, psicológicos, pedagógicos, entre otros.

Hay que trabajar con la propuesta de quebrar las barreras que existen entre los hombres de ciencias, las creencias de que una ciencia es más importante que otra; que los resultados de una determinada rama de investigación por no poder ser medido empíricamente, no es digno de confianza, como se la verdad científica fuese eterna, incuestionable e infalible; la historia reconoce la situación que ocurrió con Isaac Newton y que jamás ocurrirá nuevamente, donde sus descubrimientos son definidos, como leyes físicas (naturales) y cuando Albert Einstein probó que el genio inglés estaba errado en sus investigaciones fue un escándalo, simplemente porque el genio alemán era judío, o sea, su estigma condenaba y menospreciaba su descubierta.

La educación es un camino que es posible seguir con la finalidad de tenerse un mundo menos cruel y con un poco de justicia. Cuando se ofrece la enseñanza a los individuos en condiciones de detención, esta tiene que reunir elementos que al largo del aprendizaje se posibiliten a estos reincorporarse como individuos plenos al medio social.

Cuando la educación fue entendida por los individuos del poder como capaz de ofrecer no solamente una formación sino también información y que esto podía conceder fuerza y status quo todos pasaron a privilegiar sus informaciones como algo muy valioso y esto provocó situaciones de desintegración entre las personas, miedo, desconfianza y para esto llegar a las ciencias no fue difícil, porque el conocimiento científico es un trabajo más elaborado, sobre el cual hay un cuestionamiento refinado, puro, intelectual, cuyo resultado responde, de modo amplio a una duda y a un problema concreto aún capaz de abrir puertas a muchas perspectivas, sobre todo cuando de búsqueda de soluciones se trata.

Dentro de los sistemas carcelarios, donde el abuso de poder por parte de las autoridades, comienza desde los enjuiciamientos sumarios, hechos a partir de una ética preestablecida y determinante de las situaciones, el saber sería como una bomba en la cual una vez estallada esta, el Estado perdería su control absoluto. Por ello la educación carcelaria actualmente es tratada sin los debidos requerimientos pedagógicos, psicológicos, epistemológicos, éticos, morales, filosóficos, cognitivos, judiciales y afectivos que tanto necesita en este momento esta esfera poblacional. Estas ideas de fragmentación del saber tienen su base en las operaciones de las fábricas norteamericanas, donde cada uno ejecutaba una tarea independiente, sin ninguna ligación con la precedente o con la siguiente. En las ciencias fue una forma de la plutocracia mantener el poder hegemónico sobre las poblaciones menos favorecidas y así se sucede, actualmente, en los sistemas carcelarios. Sin embargo, como todo proceso que se desarrolla automáticamente, la manutención del poder tiene su limitación y existe una justa medida, que

fue bastante avalado con los avances técnico-científicos que permitió que la población, de una manera muy limitada tuviese algún acceso a las informaciones y así se conociera, actualmente, la realidad carcelaria en Brasil.

Por tanto, las demandas de la práctica social, el compromiso de las ciencias con el desarrollo sostenible demandan, en buena medida, el desarrollo de las ciencias, y entre estas las llamadas a resolver el problema de la educación. Por tanto, es necesario precisar un enfoque teórico-metodológico que permita un mejor abordaje de estos problemas y posibilidades; lo que conduce a urgentes cambios de paradigmas, a destacar:

1. La integración de las búsquedas científicas – pedagógicas – miradas sobre las necesidades sociales, en particular para la población de jóvenes y adultos privados de libertad;
2. La integración de los gestores involucrados en el proceso para lograr la transformación de pensamiento, tan necesarias en el momento actual.

Así, se tienen que crear situaciones en que esta propuesta de integración de las ciencias y en especial de las ciencias pedagógicas puedan, de alguna forma, provocar avances tanto al desarrollo de las condiciones sociales de los ciudadanos que de una u otra forma tienen a su cargo la tarea de transformar la vida de estos jóvenes y adultos privados de libertad, para reinsertarse en la sociedad, y nuestra propuesta de investigación realiza esfuerzos desde las propias especialidades y ciencias que deben estar integradas.

LA EDUCACIÓN EN EL SISTEMA CARCELARIO

Los procesos educativos aplicados a los individuos privados de libertad es una idea que surge a partir de la necesidad de ofrecer el mínimo de condiciones a estos mismos, con la expectativa de proporcionarles el mínimo de dignidad. El documento internacional Reglas Mínimas para el tratamiento de prisioneros, aprobado por el Consejo Económico y Social da ONU, en 1957, ya previa el derecho de acceso a la Educación para personas encarceladas. Ello afirma que deben ser tomadas medidas eficaces en el sentido de mejorar la educación de todos los reclusos, considerando que casi todos poseen baja escolaridad. La educación de analfabetos y jóvenes reclusos debe estar integrada en el sistema educacional del país, para que después de su liberación puedan continuar, sin [mayores] dificultades, su formación. Deben ser proporcionadas actividades de recreo y culturales en todos los establecimientos penitenciarios en beneficio de la salud mental, psicopedagógica y física (ONU, 1957). [La cursiva es nuestra].

La educación carcelaria en Brasil es atravesada por graves problemas estructurales. El Plano Nacional de Educación (PNE) (2001), estableció que hasta 2011 el Brasil debe implantar,

en todas las unidades prisionales y en los establecimientos que atiendan adolescentes y jóvenes infractores, programas de educación de jóvenes y adultos de nivel fundamental y medio, así como de formación profesional (BRASIL, 2001). Sin embargo, hasta hoy, esto aún no es una realidad concretizada. Trayendo la misma propuesta, la Ley 7.210/1984, en su sección V, donde trata de la asistencia educacional a los individuos detenidos, reza en sus artículos XVII a XXI que la educación destinada a los detenidos buscará la integración entre los sistemas regulares y profesionales, conforme se puede leer, *in verbis*:

Art. 17. La asistencia educacional comprenderá la instrucción escolar y la formación profesional del preso y del internado. Art. 18. La enseñanza del 1º grado será obligatorio, integrándose en el sistema escolar de la Unidad Federativa. Art. 19. La enseñanza profesional será ministrada en nivel de iniciación o de perfeccionamiento técnico. Parágrafo único. La mujer condenada recibirá enseñanza profesional adecuado a su condición. Art. 20. Las actividades educacionales pueden ser objeto de convenio con entidades públicas o particulares, que instalen escuelas u ofrezcan cursos especializados. Art. 21. En atendimiento a las condiciones locales, será dotado cada establecimiento de una biblioteca, para uso de todas las categorías de reclusos, pródida de libros instructivos, recreativos y didácticos (BRASIL, 1984, p. 3-4).

Todo esto configuró como más una propuesta de atendimiento social que se tornó inválida a la medida que los años fueran pasando y no si concretizó de modo eficiente y eficaz. Tal no aconteció por innúmeros factores, entre los cuales se puede destacar la falta de profesionales, debidamente, calificados para actuar en este campo; demandas por seguridad, perspectivas de empleo de los conocimientos adquiridos durante la condena y la ausencia de asistencia social a los ex-condenados, una vez libres.

Cuanto al aspecto pedagógico, esto se caracteriza como un problema mayor, porque no se tiene una formación direccionada a los licenciados que pretendan actuar en las prisiones como supervisores pedagógicos o como maestros. Se acrece que no hay una directriz curricular ni parámetros didácticos desarrollados de modo específico a atender a las demandas de este grupo e a esta modalidad educativa especial. No se trata de ofrecer la educación a todos los detenidos, hasta mismo que aquellos que tienen más que dieciocho años no están obligados a estudiar, situación que no aplica a los adolescentes detenidos en los institutos socio educativos, en que son destinados a cumplir carga horaria estudiantil, de acuerdo con lo que reza los documentos oficiales. Mismo así, la ausencia de metodologías y estrategias de aprendizaje destinado a estos grupos de estudiantes hacen con que los esfuerzos terminen en fracaso inminente, a comenzar que muchos de ellos no tienen cualquier visión de futuro ni expectativas de vida.

Una alternativa podría ser la creación de oficinas laborales dentro de los centros, en que ya pudiesen direccionarlos a una profesión, una labor cualquier que fuese, a fin de ocuparse y crear proyecciones para sus existencias, terminadas sus condenaciones. Junto con esto, crear un currículo específico para esta modalidad de enseñanza y para este público-albo, considerando que su psicología y necesidades son extremadamente distintas de aquellos adolescentes que frecuentan las clases regulares.

Los trabajos científicos del Doctor Phil Zimbardo (el 1971 y publicados, de modo integral, el 2011) demostraron que el ambiente proporciona transformaciones intensas en los individuos, tornando buenos en malos en cuestión de días. Así que, las perspectivas de cambio de comportamiento para detenidos a partir de la intención y deseo social es una fábula ridícula, solamente tomada como verdadera por quien desconoce, por completo, la psicología social y, aún más, quien ignora, por completo, la psicología humana, creyendo que todos los hombres son iguales, independiente del ambiente que estén insertados. El 2008, fue solicitada una misión que pretendía hacer una investigación acerca de la educación practicada en sistemas de prisiones y por medio de la misión de la Relatoría Nacional para el Derecho Humano a la Educación fue constatado que,

La educación para personas encarceladas aún es vista como un “privilegio” pelo sistema de prisiones; ella es algo extraño al sistema. Muchos profesores y profesoras afirman sentir la unidad carcelaria como un ambiente hostil al trabajo educacional; se constituye, muchas veces, en “moneda de cambio” entre, de un lado, gestores y agentes de prisiones y, del otro, encarcelados, visando a manutención de la orden disciplinar; Existe un conflicto cotidiano entre la garantía del derecho a la educación y el modelo vigente de prisión, marcado por las violaciones múltiples y cotidianas de derechos y por el redimensionamiento de la seguridad y de medidas disciplinarias (CARREIRA y CARNEIRO, 2009, pp. 3-4).

Todo esto dificulta la atención a los detenidos, sin contar que no hay trabajos psicológicos y sociales capaces de apuntar a los sujetos acerca de los beneficios de los estudios para su vida futura. Muchas de las veces, su mayoría llegan allí con su autoestima tan baja que son incapaces de ver una forma de salir de esta condición. Sigue que la atención educacional en las prisiones no posee una estrategia, lo que fue demostrado por los autores ya citados. La educación ya enfrenta dificultades en adecuar el currículo a las demandas de la sociedad civil; para generar un nuevo que atienda a las necesidades peculiares de un grupo muy distinto como son los detenidos habría que partir de investigaciones profundas y muy bien elaboradas, llevadas a efecto por largos años de análisis e interpretación del comportamiento y pensamiento del objeto de estudio.

En Brasil, las cosas son planeadas a partir de las creencias particulares del gestor que otorga la implementación de políticas de atención sin tener cualquier estrategia de planeamiento, creyendo que, a cualquier altura de la organización de los trabajos, los ajustes van siendo desarrollados, de acuerdo con las demandas. No planea a largo plazo, anteviendo situaciones problemáticas que pueden exigir cambios y adaptaciones. Más parece que son hechas para no funcionar mismo y así justificar la ausencia de ellas en el sistema educativo brasileño.

Según Carreira y Carneiro (2009), la atención educacional en las unidades prisionales

Es discontinua y atropellada por las dinámicas y lógicas de la seguridad. La atención educacional es interrumpida cuando circulan boatos sobre la posibilidad de motines; en la ocasión de revistas (blitz); como castigo al conjunto de los presos y de las presas que integran una unidad en la cual tenga ocurrido una rebelión, fijando a la deriva del entendimiento y de la buena voluntad de direcciones y agentes penitenciarios; es mucho inferior a la demanda por lo acceso a la educación, generalmente atendiendo de 10% a 20% de la población encarcelada en las unidades. Cuando existente, en su mayor parte sufre de graves problemas de calidad presentando jornadas reducidas, falta de proyecto pedagógico, materiales e infraestructura inadecuados y falta de profesionales de educación capaces de responder a las necesidades educacionales de los encarcelados (CARREIRA y CARNEIRO, 2009, p. 04).

En el estado de Espírito Santo, hay otro problema que es la designación temporaria de maestros para las clases, lo que dificulta o mismo imposibilita la creación de una estrategia pedagógica de largo plazo para este grupo específico de estudiantes. Por fin, la educación destinada a los sistemas carcelarios funciona más como atendimento a las exigencias de oferta de educación para todos, condición impuesta por las naciones y organismos mercantiles.

Otra función es la medicación para un problema que no se cura, lo que se torna un bálsamo, un paliativo, lo peor de todos los males, una vez que prolonga el sufrimiento de los detenidos y ayuda al Estado a mantenerlos controlados sin la necesidad de uso de fuerza bruta. Así que, la mejor de las opciones que se presenta al Estado es lo de mantener una estructuración de enseñanza fundamentada en las directrices de la Ley 9394/96 y en la Constitución Federal de 1988, garantizando la dignidad de la persona humana, discurso bien elaborado y bien aplicado a la realidad de un país que ocupa los peores índices de lectura, raciocinio lógico y matemática, de acuerdo con la divulgación de exámenes internacionales y las evaluaciones del Examen Nacional de la Enseñanza Media (ENEM).

Los organismos internacionales relacionados a los derechos humanos se preocupan con tal condición; pero, no presentan ninguna alternativa o mecanismo didáctico que proporcione

cambios sistemáticos a la situación enfrentada en Brasil, que viene desde la época imperial, dado que la Constitución Imperial (1824) ya hablaba en cambiar las condiciones de vida de los detenidos, con la implementación de cuidados higiénicos y formación educacional. Pero,

Concebir la educación como una acción terapéutica o curativa implica considerar a la persona detenida como un enfermo al que hay que curar. Es colocar a la educación como dispositivo, que según como funcione, prevalecerá o no dentro de la acción de tratamiento. Obviando que la educación es un derecho humano fundamental – si algún re le cabe en su objeto – es la reducción de vulnerabilidad social, psicológica y cultural (SCARFÓ, 2008, p. 37). (Las cursivas están en el original)

La educación aplicada a los sujetos privados de su libertad es una propuesta que ven de interés de la sociedad hodierna, entendiendo que los derechos mínimos deban ser garantizados a todos. Hay, aún, la idea de que la educación transforma los individuos y, por este motivo, todos deben tener la oportunidad de acceso a ella, como sé las teorías que se impone en las clases tuviesen cualquier valor de efecto o pudiese impactar el pensamiento de quien no carga ninguna esperanza en el sistema. El modelo de formación educacional que se creó, con el objetivo de atender a una gama muy gran de individuos, a partir de la universalización del sistema de enseñanza no se ajusta al espíritu de alguien que ya se acostumbró a romper con las reglas, a tener su adrenalina dominando su voluntad y dictando lo que hacer, cuando hacer y cómo hacer.

Así que, por mejor que se muestre la propuesta [*y, no es ni un poco buena, porque mal planeada, mal aplicada y mucho mal conducido*], el desconocimiento de la psicología del objeto condena todo el trabajo didáctico-pedagógico a un fin trágico, cuando podría dar muestras de conquistas positivas para estos individuos. Pero, esto demanda investigaciones de elevado costo financiero y humano, colecta de datos muy amplia, regionalizada, con vistas a atender las necesidades sui generis de cada unidad de prisión en que se fuese administrar clases.

Hay que tener en amplia consideración que los adolescentes que componen las clases de estudiantes de los institutos socio educativos son individuos que ya experimentaron la violencia en todas las sus formas, sea recibéndola, sea promoviéndola y, tal actitud deja una secuela en sus estados de carácter que no se apaga o apacigua con enseñanza de letras y números; es necesario la oferta de algo más profundo, una herramienta que posibilite la transmisión de su energía para otros fines, haciendo con que busque reflexionar sobre lo que ha hecho y lo que lo puede aguardar en un futuro posible. Reitera nuestra habla sobre este grupo de estudiantes: son individuos que cedieron al deseo y esto genera cambios en la estructura psicológica que no puede ser revertido jamás.

CONCLUSIONES

- La educación de adolescentes y jóvenes privados de su libertad constituye un gran problema social sobre lo cual las ciencias humanas deben desdoblarse en busca de una solución que pueda mejorar la situación que hoy se presenta.

- La investigación sustenta la problemática social existente en Brasil que tiene su base moral religiosa y que hace enjuiciamientos, teniendo por fundamentos conceptos preestablecidos, lo que lleva a condenas injustas, provocando en consecuencia aglomeración de los espacios de reclusión, revueltas, agresiones a los compañeros de celda, violencia de todos los tipos conocidos, imaginables e inimaginables, despertando un odio de los sujetos contra el sistema y contra toda la sociedad, lo que al final no contribuye en nada para la recuperación del individuo que fue encarcelado.

- La carencia de preparación de profesionales para enfrentar la reeducación de adolescentes y jóvenes que están en condiciones de privación de libertad, el preconceito de los profesionales que actúan junto a los mismos y como causa primera de todo esto, es la carencia de preparación del efectivo policial para que puedan actuar de manera consecuente ante un delito y que posibilite darle una justa clasificación judicial, lo que evitaría que gran parte de los problemas presentados pasasen a existir de facto.

- La propuesta de solución para trabajar de manera coordinada con la sociedad de forma tal que posibilite la prevención de los delitos cometidos por adolescentes y jóvenes, teniendo en cuenta que el trabajo profesional educacional en las prisiones solamente ayuda a minimizar una situación que por sí solo no podrá corregirse.

- La pertinencia de una estrategia educativa que permita transformar las personas inmersas en el proceso y esto no porque tenga poder para mudar o igualarlas.

- El interés de que fuera del sistema de reclusión puedan encontrar un camino que les proporcione dignidad y respeto donde el desarrollo de una nueva mentalidad en el individuo privado de su libertad es lo que puede llamarse de proceso de sociabilización. No es lavado cerebral, ni resignación a su condición momentánea. Es trabajar este individuo de forma que restaure valores en sí mismo, que podrá hacer que se sienta dispuesto a tener una vida normal y no más a desear su vida de antes ni de ahora, pero, crear para sí una nueva orden, un nuevo futuro, una nueva visión. Es una educación que trabaja ofreciendo subsidios para que el “ser humano” haga sus elecciones basadas en principios éticos y que asuma sus responsabilidades frente al grupo creyendo que el futuro es y puede ser mucho mayor que el presente.

• Pero, de nada vale adelantar o promover una transformación filosófica y axiológica en el condenado en tanto no ocurra una transformación ideológica, axiológica y sociológica en los principios de la comunidad en la cual estuvo insertado y que un día posiblemente podrá ser parte activa, porque la sociedad vive bien o mal sin el individuo, pero este sin su soporte ético, moral y cultural, en el máximo, consigue arrastrarse en una condición de baja vida, baja existencia, condenado, así a vivir, eternamente, al margen de una sociedad formal.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. *Ley 7.210/84. Instituye la ley de ejecución penal*. Brasília, 1984.

BRASIL. SENAPPEN lança Levantamento de Informações Penitenciárias referentes ao primeiro semestre de 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/senappen/pt-br/assuntos/noticias/senappen-lanca-levantamento-de-informacoes-penitenciarias-referentes-ao-primeiro-semester-de-2023>. Acesso em 10/12/2023.

CACIEDO, Patrick; SHIMIZU, Bruno. Justiça determina que mulher algemada em parto seja indenizada. In: *O Estado de São Paulo*, 2014.

CARRERA, Denise; CARNEIRO, Suelaine. *Relatoria Nacional para o Direito Humano à Educação: Educação nas Prisões Brasileiras*. São Paulo: Plataforma DhESCA Brasil, 2009.

FOUCAULT, Michel. *Vigiar e Punir*. Rio de Janeiro: Vozes, 2007.

GOFFMAN, Erving. *Estigma – Notas sobre a Manipulação da Identidade Deteriorada*. Rio de Janeiro: Vozes, 1963.

KANT, Immanuel. *Resposta à Pergunta: O que é Esclarecimento? [05 de dezembro de 1783]*. São Paulo: Edusp, 2009.

KANT, Immanuel. *Pedagogía [1803]*. Barcelona (Espanha): Escuela de Filosofía Universidad ARCIS, 2001.

SÃO PAULO. *Decreto Ley 57.783/2012*. São Paulo, 2012.

O SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. Disponível em: <portal.estacio.br/.../artigo%20sistema%20prisional%20brasileiro%20pseu...> Acesso em 05/12/2013.

ONU. *Reglas Mínimas para el tratamiento de prisioneros*. Rio de Janeiro, 1961.

PLAYFAIR, Giles; SINGTON, Derrick. *Prisão não Cura, Corrompe*. São Paulo: Ibrasa, 1969.

SCARFÓ, Francisco José. La Educación Pública en los Establecimientos Penitenciarios en Latinoamérica: garantía de una igualdad sustantiva. In: *Educación en Prisiones en Latinoamérica*. UNESCO: Brasilia, 2008.

SILVA, Roberto da (org). *Remição da Pena: análise dos projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional*. GEPEPrivação, São Paulo, 2008.

SMITH, J. G. *Sobre Segurança e Pessoas*. En: *Revista Síntese Nova Fase*. Nº112. Volume LXXVIII – Abril/Maio. Rio de Janeiro: Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus/Centro João XXIII de Investigação e Ação Social, 2001.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *A Ética e Suas Implicações na Formação da Condição Humana*. Mutum: Expresso Gráfica, 2012.

SOUZA, Sérgio Rodrigues de. *Que Farei da Minha Vida ao Sair Daqui? Um Ensaio Sobre Pedagogia Carcerária*. Curitiba: Appris, 2018.

UNESCO. *Educación en Prisiones en Latinoamérica: derechos, libertad y ciudadanía*. Brasilia, 2008.

VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Ética e Comunidade. En: *Revista Síntese Nova Fase*. Nº52. Volume XVIII – Janeiro-Março. Rio de Janeiro: Centro de Estudos Superiores da Companhia de Jesus/Centro João XXIII de Investigação E Ação Social, 1991.

VYGOTSKY, L. S. *A Formação Social da Mente*. São Paulo: Martins Fontes, 2000.

ZIMBARDO, Philip. *O efeito Lúcifer: como pessoas boas se tornam más*. Rio de Janeiro: Record, 2011. [Relato completo do experimento realizado, originalmente, em 1971, na Universidade de Stanford - Palo Alto - USA].